

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. Dr A. B. A. VAN KETEL, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF, M. PIMENTEL EN H. R. REDER.

Rubriek Redacteuren: Examen-Vraagstukken: Drs Abr. Mey en Drs J. Paardekooper — Literatuur: Drs S. Klerekooper — Beslechte Geschillen: Prof. Mr Ch. Zevenbergen — Uit de Financiële Huishouding der Overheid: J. H. Textor — Uit het Buitenland: F. Haarbosch, Ch. Hageman, Drs A. Th. de Lange, Drs W. P. den Turk — Efficiëntie: R. W. Starreveld — Belastingvraagstukken: J. O. van Gruisen — Nieuws inzake Wetgeving, Resoluties en Beslissingen op het gebied der Belastingen: Mr Dr E. Tekenbroek — Repertorium van Tijdschrift-Literatuur: L. A. Bakker, Drs M. Behrens, Drs G. L. Groeneveld en Drs P. James — Buiten de vaste rubrieken werden in de vorige jaargang bijdragen geplaatst van o.a. Drs P. J. H. J. Bos, Prof. Mr S. van Brakel, C. van der Burg, J. P. Croin, Mr P. J. Dam, Drs A. M. Groot, Prof. H. A. Kaag, Prof. Mr P. W. Kamphuisen, W. J. de Langen, Ir W. Maas Geesteranus, J. J. M. H. Nijst, Mr D. Simons, J. E. Spinosa Cattela, Dr J. G. Stridiron

SECRETARIS DER REDACTIE - Mr TH. LIMPERG
HEERENGRACHT 455, AMSTERDAM-C., TEL. 37814

UITGEVER: J. MUUSSES — PURMEREND
TELEFOON 77 — GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADruk IS GEOORLOOFD. ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS. —

VERSCHEIJNT MAANDELIJKS. BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—, FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. — MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHELEN
JAARGANG —

INHOUD

Van de Redactie	Blz.	106
Waardeering van incurante fondsen (slot) door W. H. Meijburg	„	106
De nieuwe regeling van het accountantsberoep in Duitsch- land	„	110
Nieuwe mogelijkheden van het ponskaartensysteem	„	114
Uit het Buitenland	„	116
„Universitaire opleiding van accountants”, door Ch. Hageman — „At Cost or Market whichever is lower”, door Ch. Hageman — „Middenstandsboek- houding in Duitschland”, door Drs W. P. den Turk	„	118
Vragenbus	„	118
Vraag van Drs P. C. H. over winstverdeling i.v.m. dividend- en tantiëmebelasting; met antwoord van Mr Th. Limperg	„	120
Universiteit van Amsterdam	„	120
Tentamen inrichtingsleer (Februari 1938)	„	121
Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van accountancy en bedrijfshoudkunde	„	121
Boekenrepertorium	„	123
Ontvangen boekwerken	„	124

VAN DE REDACTIE

De Redactie herinnert er den lezers aan, dat in Augustus geen aflevering van het Maandblad verschijnt.

De lezers zullen in deze aflevering aantreffen het vervolg, tevens het slot, van een artikel van den heer W. H. Meijburg, getiteld „Waardeering van incurante fondsen”.

In aansluiting op dit opstel zal het Septembernummer als bijzonder nummer worden gewijd aan de behandeling van de waarde van het incurante aandeel, op dezelfde wijze als het vorige jaar is geschied ten aanzien van de economische en juridische gevolgen van muntdepreciatie en prijsstijging voor waarde en winst in het bedrijf. Verschillende deskundigen zegden ons reeds een bijdrage toe.

REDACTIE

WAARDEERING VAN INCOURANTE FONDSEN

(Slot *).

Zoo zijn we dan geleidelijk toegekomen aan de behandeling van de kwestie, die reeds zooveel pennen in beweging bracht, n.l. de vraag of aan de intrinsieke waarde dan wel aan de rentabiliteitswaarde bij de waardeering overwegend belang moet worden toegekend. In het door mij hierboven aangehaalde werkje „Waardebepaling van incurante fondsen”³⁾ prijzen *Hootsen* en *Flentge* verschillende methoden aan.

Hootsen plaatst zich op het standpunt dat de economische beteekenis voor den eigenaar van een aandeel allereerst bepaald wordt door de eigenschappen van het object: de capaciteit als bron van inkomsten en de mogelijkheid bij vervreemding en liquidatie een opbrengst in geld te verkrijgen, daarnaast zullen dan speciale omstandigheden van den eigenaar invloed kunnen hebben. Onder de rendementswaarde verstaat *H.* de contante waarde van alle toekomstige uitkeeringen, waaronder wordt begrepen de contante waarde van de uitdeeling van de reserves aan aandeelhouders, die t.z.t. bij liquidatie zal geschieden.⁴⁾

Flentge acht hierin de verwaarloozing van de intrinsieke waarde op het tijdstip van de waardeering als element bij de waardebepaling niet juist en ziet in intrinsieke waarde en rentabiliteitswaarde twee grenzen, waartusschen een eventuele koper van het bedrijf zijn bod zal bepalen. Zoo wordt het gemiddelde tusschen intrinsieke en rentabiliteitswaarde als de voorzichtige methode van waardeering aangeprezen. De formule $\frac{I + R}{2}$ wordt door *B. J. Rozen* in zijn samenvattende beschouwing, zij het met de noodige reserves, en verfraaid met een aftrek van $\frac{1}{10}$ voor incurant als leidraad voor de practijk aanbevolen. Een speling van het lot wil, dat dit tweedraads of

³⁾ Uitg. Alg. Landsdrukkerij 1929.

⁴⁾ Van denzelfden auteur W.D.B. 3042 t/m 3044 „Waardeering van Incurante Fondsen”, waarin zijn standpunt nader wordt uitgewerkt.

*) I in de Juni-aflevering van deze jaargang.

als men wil driedraads getwijnde werk in de wandeling „de Leidraad” wordt genoemd, hoewel uitdrukkelijk is verklaard, dat uit de publicatie van rijkswege niet moet worden afgeleid, dat dit de meening van het Hoofdbestuur weergeeft.

Met *Hootsen* komt het mij voor,⁵⁾ dat bij de bepaling van dezen middenkoers van de onjuiste gedachte van den verkoop eener onderneming wordt uitgegaan. Dat bij de bepaling van de geldswaarde van de aandelen, de verkoopwaarde van de aandelen slechts van zeer secundaire beteekenis is, werd reeds in de oudere jurisprudentie vastgelegd⁶⁾. En wat nu het systeem van berekening betreft, terecht merkt Dr *Adriani*⁷⁾ op, dat het gemiddelde van ongelijksoortige factoren geen behoorlijken grondslag kan geven en dat bij de berekening der rentabiliteitswaarde de intrinsieke waarde reeds als factor in deze berekening is opgenomen. Toch wordt deze methode in de praktijk veel toegepast. Ik ben van meening, dat, zij het met eenige beperking, bij taxatie van alle aandelen eener N.V. in handen van een of enkele personen, die middels deze aandelen een bedrijf in N.V. vorm uitoefenen, van de rentabiliteit der onderneming in de toekomst dient te worden uitgegaan⁸⁾.

De gegevens zullen wel hoofdzakelijk uit het verleden moeten worden verkregen, waarbij een correctie in verband met de, op het tijdstip van waardeering, bekende factoren, die een hogere of lagere rentabiliteit doen verwachten, dient te worden aangebracht.

Alvorens wij den koers gaan bepalen, mogen wij bedenken, dat talrijke besloten N.V.-en, hetzij door groote winstreserveeringen of door bedrijfsinkrimping, waardoor minder bedrijfskapitaal benodigd is, groote bedragen in effecten, hypotheeken of banksaldi kunnen hebben belegd, die soms geacht moeten worden niet meer aan het bedrijf gebonden te zijn. Deze maatschappijen kunnen aldus een dubbele functie vervullen: zij oefenen een bedrijf uit, doch zijn daarnaast als beleggingsmaatschappij te beschouwen.

Voor het belegd vermogen, dat niet meer in het bedrijf wordt aangewend en voor zoover het zich laat aanzien in de naaste toekomst hierin ook niet meer zal worden gebezigd, kan de vermogenswaarde op grond van de hierboven ontwikkelde principes worden bepaald, terwijl daarnaast de rentabiliteit van het bedrijf in engeren zin wordt onderzocht. Wij concludeeren dus, maar op geheel andere basis dan in de hierboven bestreden formule, dat de waarde van de aandelen is te stellen op: de intrinsieke waarde van het buiten bedrijf belegd vermogen plus rentabiliteitswaarde van de aandelen ontleend aan het bedrijf in engeren zin.

Zet men zich aan den arbeid, dan zullen ter berekening van de rentabiliteitswaarde althans drie factoren de aandacht vragen:

- a. de bepaling van de toekomstige bedrijfswinst, afgeleid uit gegevens in heden en verleden.
- b. de bepaling van de intrinsieke waarde, van de vermogenswaarde, zoodat uit a. en b. de verhouding tussehen winst en vermogen wordt vastgesteld.
- c. de basis voor kapitalisatie van de winst.

a. De bepaling van de toekomstige winst, waaruit dan de waarde van de aandelen uiteindelijk zal worden afgeleid, is een benaderd bedrag, waarbij de bekende gemiddelde winsten uit bijv. drie of meer achter ons liggende boekperioden het uitgangspunt voor de berekening kunnen zijn.

⁵⁾ W.D.B. 3042.

⁶⁾ Arrest H.R. 9 Nov. 1921 B.i.B. 2875.

⁷⁾ De Wet op de Vermogensbelasting pag. 246.

⁸⁾ *Hootsen* W.D.B. 3042 „Met rentabiliteitswaarde wordt bedoeld de waarde van de geheele onderneming, afgeleid uit de voor de toekomst te verwachten bedrijfswinsten.

Daarnaast kunnen dan pessimistische of optimistische verwachtingen aanleiding geven dit winstgemiddelde voor de toekomst lager of hoger te stellen. Hierbij zullen abnormale baten of lasten, waarvan dus verwacht mag worden, dat deze zich niet zullen herhalen, de toekomstige winst niet mogen beïnvloeden. Ook komt het mij voor, dat afschrijving in versneld tempo, met de bedoeling de vaste activa zoo spoedig mogelijk tot op f 1.— af te schrijven, bij de bepaling van de rentabiliteit van het bedrijf moet worden gecorrigeerd⁹⁾. Afschrijving op goodwill zal in den regel eveneens buiten beschouwing moeten blijven. De praktijk wijst uit, dat tussehen belanghebbende en de fiscus hier veelal overeenstemming wordt bereikt, waarbij de onzekere factoren, die aan een vaststelling van deze te verwachten winst nu eenmaal inhaerent zijn, beide partijen luiverig maken dit punt aan een procedure te onderwerpen. Bij geschil zal het voor een beroepscollege ook niet eenvoudig zijn, hierover te oordeelen. Stijging of daling van de maandomzet sinds de afsluiting van de laatste boekperiode tot 1 Mei d.a.v. kan een waardevolle aanwijzing zijn.

Deze winstraming zal mede worden beïnvloed door het winstbegrip, dat door den taxateur wordt voorgestaan. In het kader van het onderwerp kan het echter niet verhelderend werken hierover de discussies weder te openen.

b. Bij de bepaling van de intrinsieke waarde kan worden uitgegaan van aandelenkapitaal plus reserves (of minus verliessaldo) op de laatste balans. Daarna dient de waardeering van de balansposten te worden onderzocht en zoonoodig gecorrigeerd. De Heer *Flentge* merkt terzake het volgende op:

„Hierbij zal niet zijn te letten op hetgeen de goederen als gebouwen, machines, voorraden, enz. hebben gekost, doch schat men de waarde van deze activa op grond van de momenteel geldende prijzen. Die waarde kan niet worden afgeleid uit de balans, daar de daarop voor die activa vermelde waarden slechts loekwaarden aangeven, welke berusten op het verleden en retrospectief zijn bepaald. Ik wil er hier nog even op wijzen, dat de beteekenis van de balans eener onderneming als going concern nog veelvuldig wordt oversehat en nog vaak als doelstelling daarvan wordt aangemerkt een juist beeld van het vermogen der onderneming te krijgen. Dit is — de praktijk leert dit afdoende — niet juist; de activa worden niet gewaardeerd naar de functioneele waarde van het oogenblik van balans-opneming, doch vormen slechts restwaarden in verband met de winstbepaling”.

Gaat het om groote complexen gebouwen en machines die in het bedrijf worden gebezigd, dan ontmoet de bepaling der waarde bezwaren. Tenslotte is ook, wil men een andere maatstaf, een taxatie van eenige makelaars, die opdracht krijgen een groot fabrieksecomplex te taxeren op verkoopwaarde bij niet geforceerde verkoop of op liquidatiewaarde, een slag in de lucht. De deskundigheid van den makelaar, die een pand van normale afmetingen zuiver kan taxeren, verlaat hem ten eenenmale waar het millioenenecomplexen betreft, daar bij de waardebepaling hiervan factoren zijn aan te wijzen, die niet door vraag en aanbod op de markt van onroerend goed worden beheerscht, doch waarbij conjunctuurinvloeden in de betreffende ondernemersbranche mede een rol spelen.

Al is hierop theoretisch dan wel wat af te dingen, toch ga ik in dergelijke gevallen voor machines nog gaarne van de aanschaffingswaarde uit, waarop een redelijke afschrijving wordt toegepast. Voor gebouwencomplexen zal van de aanschaffingswaarde naast de afschrijving de algemeene waardedaling van het onroerende goed sinds het tijdstip van koop, uit te drukken

⁹⁾ Zie uitvoeriger: *Flentge*, in rijksuitgave pag. 28.

in een percentage van de koopsom, in rekening zijn te brengen. Ter voorkoming van misverstand wijs ik er op, dat ik hier mijn voorliefde voor de verkoopwaarde, waarvan ik blijk gaf bij de waardebepaling van het vermogen in zuivere beleggingsmaatschappijen, prijs geef. De aard van deze bedrijfsmiddelen is voor die afwijking m.i. een voldoende verklaring.

c. *Basis voor Kapitalisatie.*

Hebben wij nu zowel de te verwachten winst als de vermogenswaarde der onderneming vastgesteld, dan zal nog de factor waarop deze winst dient te worden gekapitaliseerd, moeten worden bepaald. Stellen wij in een N.V., waarvan A alle aandelen heeft de te verwachten winst op f 60.000.— en de vermogenswaarde op f 500.000.—, dan kan de koers op de volgende wijze worden berekend:

winst	f 60.000.—
f 500.000.— kapitaal, rente 6 %	„ 30.000.—
overwinst	f 30.000.—
gekapitaliseerd overwinst factor 10	„ 300.000.—
	„ 500.000.—
	f 800.000.—

Koers 160 %.

Reeds *Flentge* wees in zijn hierboven aangehaalde beschouwing erop, dat de risicofactor grooter wordt naarmate de winst stijgt. In den regel zal dit tengevolge hebben, dat de overwinst tegen een hooger rentevoet dient te worden gekapitaliseerd, dan een normaal rendement van het in de onderneming belegd vermogen. Wij mogen aannemen, dat naarmate de overwinst hooger is, ook de kapitalisatiefactor geleidelijk daalt, zoodat in het gegeven voorbeeld bij een te verwachten winst van f 80.000.— inplaats van f 60.000.—, de overwinst boven de f 60.000.— wederom op een lagere basis dient te worden gekapitaliseerd, stel factor 8 of 7. De praktijk wijst echter uit, dat de vaststelling van dit percentage niet altijd zonder geschillen verloopt. Uitgangspunt moge zijn de normale rente van een eerste klasse obligatie, waarbij destijds een normaal rendement voor aandelen op $\pm 1\frac{2}{3}$ maal deze rente werd aangenomen; de eene categorie ondernemingen zal nu eenmaal noodzakelijk een hooger risico meebrengen, dan de andere.

Is in bovenstaand schema een berekening gegeven op basis van de rentabiliteit, waarbij de intrinsieke waarde slechts als een factor in de berekening is ingeschakeld, dan doet zich nog de vraag voor of deze berekening kan worden gehandhaafd wanneer geen normaal of bovennormaal rendement wordt verkregen, doch de winsten abnormaal laag zijn of zelfs tot nul naderen.

Het is duidelijk, dat wij in dit systeem bij te verwachten toekomstige verliezen in plaats van winsten ook de aandelen als waardeloos moeten aanmerken. Dit moge juist zijn, wanneer de onderneming en déconfiture is, maar wanneer de aandelen nog een aanzienlijke intrinsieke waarde hebben, gaat deze berekening niet op. Ik breng nogmaals een voorbeeld op het tapijt, dat ik hierboven in mijn betoog invlocht bij de bespreking van art. 9 V.B., doch neem nu aan, dat het kapitaal niet in eigen bedrijf, doch in een N.V. is belegd. De verliezen over 1935 en 1936 hebben f 50.000.— bedragen, in de N.V. A is per 31 Dec. 1936 nog f 200.000.— vermogen aanwezig. Gezien de feiten mocht ik aannemen, dat met deze f 200.000.— de draagkracht van den ondernemer per 1 Mei 1937, voor zoover dit het in de N.V. geïnvesteerde kapitaal betreft, te hoog werd ge-

waardeerd. Moet de intrinsieke waarde der aandelen op f 200.000.— worden bepaald en geeft een berekening volgens rentabiliteitswaarde een uitkomst van nihil, dan is op beide uitkomsten wel iets af te dingen. Zoolang het bedrijf wordt voortgezet, is dit een aanwijzing van hoop op een betere toekomst, een aanwijzing, dat het in het bedrijf belegd vermogen nog niet als verloren wordt beschouwd. De minimale waarde waarop dit aandelenbezit zal kunnen worden gewaardeerd, is de liquidatiewaarde op het tijdschip van schatting te bepalen, doch in den regel zal, wanneer van liquidatie geen sprake is, deze daarboven zijn gelegen. In ruimer verband bezien is dus de berekening op rentabiliteitswaarde te volgen, wanneer van het in het bedrijf belegd vermogen een normale of meer dan normale winst kan worden verwacht. Is de rentabiliteit abnormaal laag, of nadert zij tot nul, dan kan deze alleen geen maatstaf zijn, maar is tevens van beteekenis of bij beëindiging van het niet renderend bedrijf het vermogen geheel of gedeeltelijk behouden zal blijven. Bevindt de N.V. zich in liquidatie, dan zal de liquidatiewaarde bij de waardebepaling sterk naar voren komen. Zoolang een liquidatie in een nabije toekomst niet is te verwachten, mag de liquidatiewaarde m.i. niet als maatstaf worden genomen. Eerder ben ik geneigd de geldswaarde in die gevallen te bepalen binnen de grenzen van de (lagere) rentabiliteitswaarde en de (hoogere) intrinsieke waarde. Het mogelijk ver-

wijft, dat ik hier langs een achterdeur de formule $\frac{I+R}{2}$, die ik hierboven bestreed, weer binnenhaal, komt mij ongegrond voor. Alleen toch in die gevallen, waarin bij te lage rentabiliteit de mogelijkheid van realisatie of liquidatie begint op te doemen, neem ik aan, dat de geldswaarde van het pakket aandelen tusschen R en I ligt besloten, waarbij dan nog te bedenken valt, dat deze als minimum in bepaalde gevallen kan naderen tot L. (liquidatiewaarde).

Het oogenblik is nu aangebroken, waarop wij eenige arresten van recenten datum van ons hoogste rechtscollege aan een nadere beschouwing zullen onderwerpen.

De Raad van Beroep te Breda kreeg een geval te berechten, waarbij appellant en zijn broeder eenig aandeelhouders waren in een complex industriele ondernemingen in N.V. vorm. Het college was van oordeel, dat een in aandelen vastgelegd kapitaal niet het karakter droeg van een belegging in effecten, doch veeleer was in eigen onderneming gestoken bedrijfskapitaal:

„bovenstaande overwegingen leiden tot de gevolgtrekking, dat in het onderhavige geval de rentabiliteit der ondernemingen een verwerpelijke maatstaf is; dat men mogelijk van dezen maatstaf zou kunnen uitgaan, indien belanghebbende vrij was zich zoodra hij dat verkoos, van zijn aandelenbezit te ontdoen en derhalve gelegenheid had uitsluitend van gunstige jaren te profiteren door met zijn kapitaal een ruime winst te behalen om het, bij kenterend getij in rustige belegging in veiligheid te brengen; dat in feite de belanghebbende echter vrijwel genoodzaakt is om niet alleen in gunstige jaren, doch ook in tijden van achteruitgang en verlies zijn vermogen, dat in die aandelen is gestoken, daarin te laten; dat derhalve moet worden onderzocht, hoe groot op het tijdstip der waardeering het voor de aandeelhouders in de N.V. en aanwezig kapitaal was, zoodat moet worden bepaald de intrinsieke waarde der aandelen per 1 Mei, zonder dat hierbij rekening behoeft te worden gehouden met rendementswaarde en incourantheid”¹⁰⁾.

Ons hoogste rechtscollege bevestigde deze uitspraak op grond van de overweging dat de Raad op grond van de gebleken

¹⁰⁾ Arrest H.R. van 24 Februari 1937 B.i.B. 6355.

omstandigheden mocht beslissen, dat het in de onderneming vastgelegde kapitaal veeleer is in eigen onderneming gestoken bedrijfskapitaal, dan belegging in effecten. Dit vastgesteld zijnde mocht de Raad, kennelijk met het oog op de zoo sterk uiteenloopende bedrijfsresultaten, de rentabiliteit der onderneming als afzonderlijken maatstaf bij de bepaling der geldswaarde der aandelen uitschakelen.

Ook wanneer wij het besloten karakter van deze N.V. niet uit het oog verliezen en dus veeleer mogen denken aan "in eigen onderneming gestoken bedrijfskapitaal" mag niet uit het oog worden verloren, dat hier de geldswaarde van aandelen moet worden gewaardeerd. En dan getuigt een andere uitspraak¹¹⁾, waarin weliswaar op formeele gronden de intrinsieke waarde wordt aangenomen van juister inzicht en meer gevoel voor schakeering dan in het hierboven besproken geval:

„dat de Raad met den inspecteur van oordeel is, dat de geldswaarde van aandelen in besloten N.V.en, waartoe ook de N.V. N.N. behoort, in het algemeen met de intrinsieke aan de balans der N.V. ontleende waarde kan worden gelijk gesteld; dat toch de aandeelhouders eener besloten N.V. het bedrijf dier vennootschap met de daartoe behorende bezittingen in het algemeen als hun eigen bedrijf zullen kunnen beschouwen en de intrinsieke waarde juist van de waarde die zij in de door hen vastgestelde balans zelf aan die bezittingen hebben toegekend, uitgaat; dat aan belanghebbende kan worden toegegeven, *dat er tal van omstandigheden denkbaar zijn, waaronder, ter bepaling van de geldswaarde der aandelen, op de intrinsieke waarde correcties moeten worden toegepast*”.

Hierin ligt des Pudels Kern. Men mag de intrinsieke waarde als uitgangspunt kiezen, doch men kan deze niet als de voor een besloten N.V. met uitsluiting van andere factoren geldende waardebepaling aanwijzen.

Maar een starre waardebepaling, die het begrip geldswaarde in vele gevallen zal miskennen, treedt wel in B 6355 naar voren. Juist omdat „jaren van groote winsten steeds zijn afgewisseld met jaren van geringe resultaten of verliezen” mocht m.i. ons hoogste rechtcollege hier den Raad van Bep. niet volgen in de uitschakeling van de rentabiliteit als een mede de waarde bepalende factor.

Bij de waardeering op intrinsieke waarde zal de koersbepaling veel minder fluctuatie vertoonen en grijpt men dus in goede jaren te laag en wat meer klemt in een periode van laagconjunctuur aanzienlijk te hoog. En zoo kan de vrijere waardebepaling van de geldswaarde van effecten zuiverder zijn, dan de aan de balans gebonden waarde van art. 9 V.B., voor de eigen onderneming die nu eenmaal om utilitaristische redenen aldus werd gegeven.

Om het overzicht niet door een overvloed van details al te zeer te vertroebelen, heb ik mij ertoe bepaald de in de toekomst te verwachten winst in bovenstaand schema op te nemen en met de dividendpolitiek, dus met het rendement van het aandeel geen rekening te houden. Wanneer reeds aanzienlijke reserves zijn gemaakt en een *beperkt* aantal aandeelhouders als de bezitters der aandelen kunnen worden aangewezen, kan deze ook veilig als uitgangspunt worden aangenomen. Komt slechts een deel van de winst aan de aandeelhouders ten goede en wordt het overige voor reserveering, pensioenfondsen of tantiëmisten bestemd, dan dient hiermede rekening te worden gehouden. Ik merk hierbij op, dat de statutaire regeling van de winstverdeling in een strikt besloten N.V. daarbij niet altijd den doorslag behoeft te geven. In een arrest¹²⁾ werd overwogen,

dat de R.v.B. bij het bepalen van de geldswaarde van preferente en gewone aandelen ervan mocht uitgaan, dat de gezamenlijke aandeelhouders hier geldelijke verhoudingen anders zouden regelen, dan in de statuten was bepaald.

Hoewel ik geenszins pretendeer deze materie uitputtend te hebben behandeld, wil ik toch voor eenige factoren, die bij de waardebepaling nog een rol kunnen spelen, uw aandacht vragen.

Verschillende schrijvers namen een factor voor incurantheid aan en in den regel wordt deze op 10 % van de verkregen koers gesteld. Hierbij wordt de verkoop van het complex aandeel al te zeer op den voorgrond gesteld. Wanneer de aandeelhouders in een besloten N.V. middels deze aandelen het bedrijf uitoefenen, zal men m.i. de mogelijkheid van verkoop gevoegelyk kunnen verwaarloozen en acht ik deze aftrek van 10% niet ter plaatse¹³⁾.

Een punt van overweging maakt voorts uit of een in de statuten opgenomen bepaling omtrent beperkte verhandelbaarheid depreciërend op de vast te stellen waarde kan werken en zoo ja, in hoeverre.

Gesteld de statuten bepalen, dat de aandelen bij vreemding tegen een koers van 100 % aan de medeaandeelhouders moeten worden aangeboden, dan zal dit beding bij een waardeering op 100 % of daar beneden op de geldswaarde niet van invloed zijn. Ligt de geldswaarde boven de 100 % en zullen deze aandelen bijv. bij overlijden van den aandeelhouder aan de overige aandeelhouders voor 100 % moeten worden aangeboden, dan zal men hiermede rekening meten houden. Stellen wij den gemiddelden levensduur van den aandeelhouder op 26 jaar en den koers op 250%, dan zal de depreciatie bedragen 5% van 250 % minus 100 %, of 7½ %. Ik erken, dat hiermede deze factor wel zeer globaal wordt benaderd, maar men kan moeilijk verwachten, dat terwille van deze statutaire clausule tabellen voor alle aandeelhouders worden aangelegd en dat een geleidelijke daling van het aandeel bij het klimmen der jaren wordt geadmistreerd. Moeilijker is het de waarde te benaderen wanneer alleen is bepaald, dat deze aandelen aan de medeaandeelhouders moeten worden aangeboden tegen een jaarlijks vast te stellen koers of aan den meestbiedenden der overgebleven aandeelhouders moeten worden gelaten. In den regel is deze factor niet te overschatten, want als de bezitter niet aan verkoopen denkt, zal deze blokkeeringsclausule in mindere mate op de geldswaarde inwerken¹⁴⁾.

Ik wil deze uiteenzetting niet beëindigen, alvorens nog te wijzen op een bepaalde categorie ondernemingen, waarvan de waardebepaling der aandelen bijzondere moeilijkheden medebrengt, n.l. de cultuurondernemingen. De bepaling van de intrinsieke waarde is hier zoo bezwaarlijk, omdat wij daarbij voor de vraag worden gesteld, welke waarde voor de onderneming moet worden aangehouden. Ook een deskundige zal aarzelen wanneer hem wordt gevraagd hoeveel op een bepaald tijdstip de waarde is van een rubber- of kinaonderneming van bijv. 1200 bouws. Details omtrent ligging, kwaliteit van den grond en den stand van den aanplant zullen niet voldoende bekend zijn, zoodat de niet terzake deskundige inspecteur hierbij zeer zeker voor een ondoenlijke taak komt te staan. In de practijk werden soms bevredigende resultaten bereikt door eenige met zorg gekozen types van courante fondsen als vergelijkingsmateriaal te bezigen. Hierbij bleek dan, dat de procentische stijging of daling van 1 Mei op 1 Mei van het jaar d.a.v. bij bepaalde categorieën elkaar niet veel ontliiep, zoodat voor de categorie kon worden becijferd hoeveel de gemiddelde koersstijging b.v. van 1 Mei 1934

¹¹⁾ Arrest H.R. van 28 April 1937 B.i.B. 6393.

¹²⁾ Arrest H.R. van 26 Febr. 1936 B.i.B. 6060.

¹³⁾ Arrest H.R. van 24 Februari 1937 B.i.B. 6355.

¹⁴⁾ Arrest H. R. 9 Nov. 1932. B.i.B. 5316.

op 1 Mei 1935 bedroeg, uitgedrukt in een percentage van de koers per 1 Mei 1934. Gesteld, dat partijen overeenstemmen over den koers per 1 Mei 1934, en de opgave hierin bestaat, de koers per 1 Mei 1935 vast te stellen, dan zal procentueel een zelfde stijging kunnen worden aangenomen als uit de vergelijkstypes voor courante fondsen wordt berekend.

Hoewel de begrippen geldswaarde, zoals deze in art. 7 der Wet Verm. Bel. en in art. 47 der Successiewet zijn neergelegd, m.i. elkander geheel dekken, wijst de praktijk uit, dat de geldswaarde die voor de Verm. Bel. wordt aangenomen door een deelgerechtigde veelal wordt aanvaard, terwijl over de waardeering der zelfde aandelen in een successiememorie soms geschil ontstaat. Het hooge tarief voor successierecht zal hieraan niet vreemd zijn, bovendien is het mogelijk, dat van 1 Mei af tot aan het tijdstip van overlijden inderdaad wijziging is ontstaan. Belangrijk is vedrer, dat voor de V.B. de inspecteur zijn berekening zoo goed mogelijk zal fundeeren en bij geschil de kwestie zuiver kan worden gesteld en door den Raad van Beroep zal worden berecht.

Wordt op grond van art. 62 der Successiewet verhooging aangezegd, dan riskeeren zoowel belanghebbende als de Staat de vrij aanzienlijke kosten en belanghebbende bovendien de boete te moeten betalen, die aan de oplossing van het geschil (waardeering door drie deskundigen) nu eenmaal verbonden kan zijn. Bij min. missive d.d. 10 Sept. 1934 werd de mogelijkheid geopend tot minnelijke waardeering door twee deskundigen, mits belanghebbende zich verbindt met de waardebepaling genoegen te nemen.

Bij de waardeering voor de Successie brengt dus in 't algemeen de aanzegging der verhooging een zwaardere verantwoordelijkheid voor den betreffenden ambtenaar mede en de procedure voert tot een gemiddelden koers, genomen uit de soms zeer uiteenlopende koersbepaling van drie deskundigen. Is dan ook een uiteenlopende waardebepaling voor V.B. en Successie uit bovenstaande te verklaren, zij blijft m.i. zeer onaesthetisch aandoen, waar de wettelijke bepalingen geen verschillende criteria voor de waardebepaling inhouden.

Ik moet er van afzien, mijn beschouwing nog met voorbeelden te illustreeren, daar deze dan de grenzen, aan een publicatie in dit periodiek gesteld, te zeer zou overschrijden. Ik wil nog opmerken, dat, wat de techniek der aanslagregeling betreft, nog wel verbeteringen zijn aan te brengen. Voor een richte en objectieve afwikkeling van zaken is het gewenscht dat zoowel van de zijde van den fiscus als van de aandeelhouders de belangen in één hand worden gelegd en de inspecteur en gemachtigde in jaarlijksch contact de noodige overeenstemming trachten te bereiken, waarbij de inspecteur optredende als „verbindingsman” voor de inspecteurs ter woonplaats van de aandeelhouders, met den gemachtigde der aandeelhouders de zaak bespreekt en dezen inlicht, waardoor de noodige uniformiteit in de aangiften wordt verkregen.

Zoo kunnen conferenties over dit onderwerp rondom den eersten Mei een groot nuttig effect hebben, waardoor later een pak correspondentie — ambtelijke en niet-ambtelijke — wordt vermeden.

W. H. MEIJBURG

DE NIEUWE REGELING VAN HET ACCOUNTANTSBEROEP IN DUITSCHLAND

Over dit onderwerp is reeds het een en ander in Nederland gepubliceerd; zie M.A.B. September 1936 „De accountants-

verklaring in Duitschland” door Haarbosch — M.A.B. November 1936 „Opvattingen omtrent de Accountancy in Duitschland” door den Turk — M.A.B. Januari 1938 „Die Spruchstelle” door den Turk — Economisch Statistische Berichten 12 Mei 1937 „De nieuwe Deutsche wet op de Naamlooze Vennootschappen” door *Schmey*. Maar uitgeput is het allerminst, er bleef veel belangrijks onvermeld. Nu het Reglement van Arbeid van het Nederlandsch Instituut van Accountants, dat voor herbouw op stapel is, binnenkort ter proefvaart zal worden aangeboden, terwijl volgens officieele mededeeling een ontwerp voor wettelijke regeling bij de wetgevende macht staat ingediend te worden, lijkt het een geschikte tijd voor het bestudeeren van wat in het buitenland van dezen aard bestaat, opdat wie mee te oordeelen heeft over of mee te vragen heeft ten opzichte van eene voorgestelde regeling het elders mogelijke en gewenschte betrekken kunne in de vorming van zijn oordeel of van zijn vraag.

De Deutsche regeling wordt het gemakkelijkst bestudeerd in het *Wirtschaftstreuhander Jahrbuch* waarvan uitgave 1938 onlangs verschenen is. De uitgave geschiedt onder toezicht van Dr. *Mönckmeier*, „Reichsgruppenwarter”, Vorsitzender des Instituts der Wirtschaftsprüfer, een man van gezag dus in de organisatie der accountants in Duitschland. Der *Wirtschaftstreuhander*, halfmaandelijksch tijdschrift onder dezelfde leiding, bevat o.a. dezelfde materie, maar, zoals van een tijdschrift te wachten valt, minder systematisch en meer à jour.

Weliswaar is de Deutsche litteratuur over dit onderwerp voor ons Nederlanders volkomen bereikbaar, maar blijkbaar wordt er toch weinig kennis van genomen. Ik raad ieder aan zich tot de bronnen te wenden, maar voor wien daartoe tijd en gelegenheid mist, moge het volgende artikel, waarvoor uit de genoemde bronnen geput is, een surrogaat vormen.

Evenals in verschillende andere landen is de band tusschen accountant en wet het eerst en meest aangeknoopt bij de Naamlooze Vennootschap. De recente versterking van de bestuurspositie in dien ondernemingsvorm is gepaard gegaan met het voorschrijven van controle op de jaarrekening. Tot verschillende andere ondernemingsvormen is de controleplicht uitgebreid, maar in sommige van die gevallen behoeft de controleur niet aan even hooge eischen te voldoen.

De organisatie van het beroep sluit aan bij de bijzondere staatsrichting die thans in Duitschland heerscht, anderzijds is zij gebouwd op bestaande toestanden.

Er zijn ook nu nog „vereidigde Bücherrevisoren”. Daarnaast of daarboven staan de „öffentlich bestellte Wirtschaftsprüfer”. De door den staat toegelaten Wirtschaftsprüfer zijn ook beëdigd en de beëdigde Bücherrevisoren worden ook door een staatsorgaan toegelaten. Het verschil tusschen beide soorten accountants ligt in de eerste plaats in de autoriteit die de toelating doet — daarnaast in de toelatingsvoorschriften. De verplichte controle bij naamlooze vennootschappen en bij diverse overheidsbedrijven mag slechts door Wirtschaftsprüfer uitgevoerd worden. Er zijn dan verder nog Steuerberater, Steuerhelfer, Rechtsberater, Devisenberater en Treuhänder. Deze beroepen kunnen ook gecombineerd uitgeoefend worden. Allen tezamen zijn zij Wirtschaftstreuhander.

De aansluiting aan de nieuwe Staatsinrichting is op duidelijke wijze gekenschetst in eene door Dr. *Mönckmeier* gegeven definitie:

„Wirtschaftstreuhander is wie bij particuliere of overheidsbedrijven als rechtsbehoeder opdrachten van controleerenden of adviseerenden aard of als trustee te ver-